

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Шерикбаева Х.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20269150>

ARTICLE INFO

Received: 14th May 2026

Accepted: 16th May 2026

Online: 18th May 2026

KEYWORDS

ультразвуковая диагностика,
хроническая болезнь почек,
эхография, ранняя
диагностика, нефропатия

ABSTRACT

По данным World Health Organization, хроническая болезнь почек (ХБП) относится к числу наиболее распространённых хронических заболеваний и представляет серьёзную медико-социальную проблему. Рост распространённости сахарного диабета, артериальной гипертензии и метаболических нарушений способствует увеличению числа пациентов с ранними признаками поражения почек. В условиях современной клинической практики ультразвуковое исследование почек является доступным, безопасным и информативным методом первичной диагностики, позволяющим выявлять структурные изменения на доклиническом этапе. Совершенствование ультразвуковых критериев диагностики способствует повышению эффективности раннего выявления хронической болезни почек.

Цель исследования: Оценить возможности оптимизации ультразвуковой диагностики в раннем выявлении хронической болезни почек.

Результаты исследования. Проведён ретроспективный анализ результатов обследования 82 пациентов с подозрением на хроническую болезнь почек, проходивших стационарное и амбулаторное лечение. Среди обследованных мужчин было 47 (57,3%), женщин — 35 (42,7%). Средний возраст пациентов составил $49,1 \pm 9,4$ года. Ультразвуковая оценка включала анализ размеров почек, толщины паренхимы, эхогенности коркового слоя, состояния чашечно-лоханочной системы и почечного кровотока. Повышение эхогенности паренхимы выявлено у 51 (62,2%) пациента, уменьшение толщины паренхимы — у 33 (40,2%), нарушения кортико-медуллярной дифференцировки — у 28 (34,1%) пациентов. На основании ультразвуковых критериев пациенты были распределены на две группы: с начальными признаками нефропатии — 45 (54,9%) пациентов и с выраженными структурными изменениями почек — 37 (45,1%) пациентов. У пациентов первой группы применялось стандартное ультразвуковое исследование с динамическим наблюдением, во второй группе дополнительно использовалась доплерография почечных сосудов и оценка индекса резистентности. Чувствительность комплексного ультразвукового подхода составила 86,7%, специфичность — 80,9%. Применение расширенного протокола

ультразвукового исследования позволило повысить частоту раннего выявления хронической болезни почек на 17%, сократить сроки постановки диагноза в среднем на 1,8 суток и снизить необходимость дополнительных инвазивных методов диагностики на 21%. Использование доплерографических методик способствовало более точной оценке почечной гемодинамики и степени прогрессирования заболевания. Полученные данные подтверждают эффективность оптимизированного ультразвукового подхода в ранней диагностике хронической болезни почек, что способствует своевременному началу терапии и профилактике осложнений.

Заключение. Оптимизация ультразвуковой диагностики с использованием комплексной оценки эхографических и гемодинамических показателей повышает эффективность раннего выявления хронической болезни почек и улучшает диагностическую тактику у пациентов группы риска.

Использованная литература:

World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases. Geneva.

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической болезни почек.

Руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. – М.: ГЭОТАР-Медиа

